

PHET, VIRTUAL LABORATORIYA VA LMS VOSITALARI ASOSIDA FIZIKA TA'LIMIDA 4K KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Saydayev Obid Bahodir o'g'li - Jizzax davlat pedagogika universiteti, Fizika kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur tezisda oliy ta'limda fizika fanini o'qitishda 4K kompetensiyalarni — kreativlik, kritik fikrlash, kommunikativlik va kollaboratsiyani — rivojlantirishning raqamli-metodik asoslari tahlil qilinadi. PhET simulyatsiyalari, virtual laboratoriyalar va LMS platformalarining farqli hamda o'zaro bog'liq didaktik funksiyalari ochib beriladi. Ushbu vositalarni yagona metodik tizimda qo'llash fizik hodisalarni modellashtirish, tajriba faoliyatini samarali tashkil etish, mustaqil ta'limni boshqarish, ilmiy muloqotni faollashtirish va natijalarni kompetensiyaviy asosda baholashga xizmat qilishi ko'rsatiladi. Tezisda mexanika, elektr, molekulyar fizika va optika bo'limlari misolida bosqichli metodik model taklif etilib, real va virtual laboratoriya mashg'ulotlarini integratsiyalash bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: 4K kompetensiyalar, fizika ta'limi, PhET simulyatsiyasi, virtual laboratoriya, LMS platformasi, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli metodika, baholash indikatori.

Abstract. This thesis analyzes the digital and methodological foundations for developing 4C competencies — creativity, critical thinking, communication, and collaboration — in teaching physics in higher education. It reveals the distinct yet interconnected didactic functions of PhET simulations, virtual laboratories, and LMS platforms. It is shown that the integrated use of these tools within a unified methodological system contributes to modeling physical phenomena, effectively organizing experimental activity, managing independent learning, intensifying scientific communication, and assessing learning outcomes on a competency-based basis. The thesis also proposes a staged methodological model based on examples from mechanics, electricity, molecular physics, and optics, and offers practical recommendations for integrating real and virtual laboratory classes.

Keywords: 4C competencies, physics education, PhET simulation, virtual laboratory, LMS platform, competency-based approach, digital methodology, assessment indicators.

Asosiy matn.

Zamonaviy oliy ta'limda ta'lim natijasi faqat bilim hajmi bilan emas, balki talabning muammoni tahlil qilishi, dalillangan xulosa chiqarishi, ilmiy muloqot yuritishi va hamkorlikda faoliyat olib borishi bilan ham belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [1]. Kredit-modul tizimining joriy etilishi esa mustaqil ta'lim, natijaga yo'naltirilgan loyihalash va ko'p komponentli baholash zaruratini kuchaytirdi [2]. Shu bois fizika ta'limida 4K kompetensiyalarni raqamli vositalar asosida rivojlantirish masalasi bugungi metodikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

4K kompetensiyalar zamonaviy ta'limning tayanch natijalari sifatida kreativlik, kritik fikrlash, kommunikativlik va kollaboratsiyani qamrab oladi. Xalqaro yondashuvlarda ular o'quv va innovatsion faoliyatni ta'minlovchi asosiy kompetensiyalar sifatida talqin qilinadi [3], [4]. Fizika fani bu kompetensiyalarni shakllantirish uchun qulay didaktik maydon yaratadi: modellashtirish va gipoteza ilgari surish kreativlikni, natijalarni taqqoslash va sabab-oqibatni asoslash kritik fikrlashni, laboratoriya hisobotlari va taqdimotlar kommunikativlikni, guruhli tajribalar va loyiha topshiriqlari esa kollaboratsiyani rivojlantiradi. Demak, 4K kompetensiyalar fizika mazmuniga tashqaridan kiritiladigan unsur emas, balki uning ichki metodik imkoniyatidan kelib chiqadigan ta'lim natijasidir.

Ushbu vazifani samarali hal etishda PhET, virtual laboratoriya va LMS vositalari turlicha, ammo o'zaro bog'liq funksiyani bajaradi. LMS o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish muhiti bo'lib, unda nazariy materiallarni joylashtirish, yo'riqnoma berish, topshiriqlarni tarqatish, teskari aloqa tashkil etish va natijalarni monitoring qilish amalga oshiriladi. PhET simulyatsiyalari esa fizik hodisalarni vizuallashtirish, parametrlar o'rtasidagi bog'lanishni interaktiv kuzatish va

konseptual tushunchani chuqurlashtirishga xizmat qiluvchi research-based vosita sifatida tavsiflanadi [6], [7]. Virtual laboratoriya esa tajriba algoritmini xavfsiz, takroriy va boshqariladigan sharoitda bajarish imkonini beradi. UNESCO hisobotida texnologiya ta'limda faqat pedagogik maqsadga muvofiq qo'llangandagina samarali bo'lishi ta'kidlanadi [5]. Shu jihatdan mazkur vositalarning qiymati ularni alohida emas, balki yagona metodik tizimda uyg'unlashtirishda namoyon bo'ladi.

Fizika mashg'ulotlarini tashkil etishda uch bosqichli model maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Birinchi bosqich — tayyorlov va yo'naltirish bosqichi. Unda LMS orqali mavzuga oid qisqa nazariy material, videoyo'riqnoma, boshlang'ich savollar va baholash mezonlari beriladi. Bu bosqich talabaning mustaqil tayyorgarligini ta'minlaydi, o'quv vazifasini aniqlashtiradi va umumiy axborot maydonini yaratadi. Ikkinchi bosqich — konseptual modellashtirish bosqichi. Unda PhET yordamida hodisa modeli bilan ishlanadi: talaba parametrlarni o'zgartiradi, kuzatadi, gipoteza ilgari suradi va dastlabki xulosaga keladi. Uchinchi bosqich — amaliy verifikatsiya va refleksiya bosqichi. Bu yerda virtual yoki real laboratoriya faoliyati orqali kuzatilgan bog'lanishlar tekshiriladi, natijalar tahlil qilinadi, keyin esa LMS muhitida hisobot, muhokama yoki refleksiya bilan yakunlanadi. Bunday tuzilma o'quv jarayonining mantiqiy izchilligini ta'minlaydi va 4K kompetensiyalarni epizodik emas, balki tizimli ravishda rivojlantirish imkonini beradi.

Mazkur modelning metodik samarasi ayniqsa fizikaning turli bo'limlarida aniq ko'rinadi. Masalan, mexanika bo'limida kuch, massa va tezlanish o'rtasidagi bog'lanishni o'rganishda talaba avval LMSda masala sharti va tajriba yo'riqnomasini oladi, so'ng PhET simulyatsiyasida parametrlarni o'zgartirib natijadagi o'zgarishni kuzatadi, undan keyin real laboratoriyada aravacha va dinamometr bilan o'lchashlar o'tkazadi. Elektr bo'limida zanjir elementlarini virtual muhitda ulash xavfsiz va tezkor tahlil imkonini bersa, real asboblardan ishlash amaliy ko'nikmani mustahkamlaydi. Molekulyar fizika bo'limida gaz parametrlari o'zgarishini virtual kuzatish abstrakt tushunchalarni aniqlashtiradi,

optikada esa tasvir hosil bo'lishini modellashtirish nazariya va eksperiment o'rtasidagi bog'lanishni kuchaytiradi. Shunday qilib, raqamli vositalar fizika mazmunini soddalashtirib emas, balki chuqurlashtirib o'zlashtirishga xizmat qiladi. 4K kompetensiyalar bilan raqamli vositalar o'rtasidagi bog'liqlik ularning qanday o'quv faoliyatini yuzaga keltirishida namoyon bo'ladi. Kreativlik ko'proq "agar parametr o'zgarsa, natija qanday almashinadi?" tipidagi izlanishli vazifalarda rivojlanadi. Kritik fikrlash virtual model natijalari bilan real tajriba ma'lumotlarini taqqoslash, tafovut sabablarini izohlash va xatolik manbalarini aniqlash jarayonida shakllanadi. Kommunikativlik LMS forumlari, laboratoriya hisobotlari, og'zaki taqdimot va reflektiv yozuvlar orqali kuchayadi. Kollaboratsiya esa kichik guruhlarda rol taqsimoti, umumiy jadval va grafik tayyorlash, birgalikda xulosa chiqarish jarayonida rivojlanadi. Demak, PhET, virtual laboratoriya va LMS 4K kompetensiyalarni bevosita "bermaydi"; ular bu kompetensiyalarni namoyon qiladigan va rivojlantiradigan o'quv-faoliyat muhitini yaratadi.

Mazkur yondashuvning muhim jihati baholash tizimidir. 4K kompetensiyalarni aniqlash faqat yakuniy test orqali to'liq amalga oshmaydi. Shu sababli rubrika, kuzatuv varaqasi, elektron portfolio, o'zaro baholash va refleksiya kabi vositalardan kompleks foydalanish zarur. Masalan, kreativlik uchun muqobil yechim taklif qila olish, kritik fikrlash uchun dalil va xulosa o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishni asoslash, kommunikativlik uchun ilmiy fikrni aniq ifodalash, kollaboratsiya uchun guruhdagi vazifani mas'uliyat bilan bajarish indikator sifatida olinishi mumkin. Bunday baholash tizimi kredit-modul sharoitida auditoriya va mustaqil ta'lim natijalarini yagona mezon asosida kuzatish imkonini beradi [2].

Xulosa.

PhET simulyatsiyalari, virtual laboratoriyalar va LMS platformalariga tayangan metodika fizika ta'limida 4K kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali yo'nalishlaridan biridir. Uning ilmiy-metodik afzalligi shundaki, raqamli vositalar ta'lim mazmunidan ajratilmaydi, aksincha, fizik hodisani tushunish, tajribani tashkil etish, mustaqil va jamoaviy faoliyatni faollashtirish hamda natijalarni kompetensiyaviy asosda baholash jarayoniga integratsiyalashadi. LMS

boshqaruv va teskari aloqa muhitini, PhET konseptual modellashtirishni, virtual laboratoriya tajriba algoritmini mashq qildirishni, real laboratoriya esa amaliy tekshiruvni ta'minlaydi. Natijada fizika mashg'uloti fakt va formulalarni bayon qilishdan talabani kreativ, tanqidiy fikrlovchi, ilmiy muloqotga tayyor va hamkorlikka qodir mutaxassis sifatida shakllantirish maydoniga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni. *O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qarori. *Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.*
3. Battelle for Kids. *Framework for 21st Century Learning Definitions.* 2019.
4. OECD. *OECD Learning Compass 2030.* Paris: OECD, 2019.
5. UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education — A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO, 2023.
6. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. *What is PhET? A short introduction to the PhET simulations.*
7. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. *Research.*